

потому что он бессистемный, описательный. Институционалисты говорят об этом, но говорят очень, я считаю, слабо. Это должна быть политическая экономия, как наука системная, наука, о чём сегодня много говорилось, дающая системное знание.

Под политэкономией все присутствующие, как я понимаю, разумеют марксизм. Потому что только марксизм обладает эвристической методологической силой для осмысления плана, как противоположности капитала. Причём, подчеркну, это, конечно, не политэкономия социализма. Это теория плана, как именно противоположности капитала, а не как результата его развития, его снятия. Поэтому эта политэкономия должна быть каким-то неомарксистским направлением.

Моё предложение состоит в том, что необходимо включить в политэкономии не только марксизм, но и неомарксистские идеи. Неомарксистские идеи, которым следовало бы присутствовать в курсе политической экономии, должны включать теорию плана, как противоположности капитала.

На нашей кафедре такая попытка (первая, ещё несовершенная) предпринята. Мы разработали в первом приближении курс евразийской политической экономии, который толкует план, как противоположность капитала. План – это противоположная экономическая реальность, не более высокая, чем капитал, а именно противоположная.

И в этой связи, касаясь нашей сегодняшней резолюции, я считаю, что нужно не дополнить маржинализм политэкономией и прочими направлениями, а нужно противопоставить маржинализму марксистскую политэкономии. То есть в преподавании должно быть три чётких направления: марксистское направление, маржиналистское и институциональное. Они как бы существуют в равной среде, на равных условиях, а не просто дополняют маржинализм. И они должны дискутировать между собой, критиковать друг друга.

Давайте посмотрим, кто совершеннее и полнее объяснит альтернативную экономическую реальность в ходе этого соревнования: марксистская политэкономия, маржинализм или институционализм. Я уверен, что в этом соревновании победит марксизм. Посредством своей методологии, он сможет лучше объяснить альтернативную экономическую реальность. Даст знания полезные и важные для студентов, которые будут работать в России.

Спасибо за внимание.

А.Н. Макаров³⁵

ОБ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ МЕЙНСТРИМА И «ФАНТОМНОЙ ЭКОНОМИКЕ»*

Тема круглого стола «Проблемы и перспективы российского образования в области экономической теории», проходившего 21 октября 2022 г. в Московской

³⁵ **Макаров Анатолий Николаевич**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики Набережночелнинского института Казанского федерального университета, главный редактор всероссийского научного журнала «Региональный экономический журнал», Набережные Челны, Россия (makarovfksu@yandex.ru).

***Цитирование:** Макаров А.Н. (2023). Об эвристических возможностях мейнстрима и «фантомной экономике» // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 52-60.

DOI: 10.5281/zenodo.7987762 <https://zenodo.org/record/7987762>

школе экономики МГУ, актуальна и назрела до стадии неотлагательности. Вряд ли сегодня найдется вузовский преподаватель экономических дисциплин, который не хотел бы принимать участие в подобной беседе, услышать ответы на каждодневно беспокоившие его вопросы. Вопросов без ответов в данной области накопилось достаточно много.

Актуальность темы возрастает и в связи со вновь возникшей сегодня в истории России ситуацией необходимости переосмысления экономической политики, преодоления современного опасного периода глобальной турбулентности. Всё это предполагает серьёзное реформирование экономического образования, смены матрицы экономического мышления.

По сути, тема предполагает обсуждение проблем и перспектив экономической теории в двух неразрывно между собой связанных аспектах:

1. Экономической теории как науки.
2. Экономической теории как учебной дисциплины.

Остановимся на этих двух аспектах, а также на их взаимодействии.

Сегодня стало очевидным то, что потеря экономической наукой своих эвристических и практических функций грозит отставанием буквально во всех сферах хозяйственной деятельности. В истории почти отсутствуют положительные примеры, когда в какой-либо стране удалось полностью выстраивать успешную программу социально-экономического развития благодаря привлекаемым зарубежным экспертам и специалистам, копируя чужие эффективные образцы методов управления. Ярким примером являются и те осознавшие «парадокс Запада» страны, которые в 90-е годы начали в соответствии с «научными рекомендациями» глубокие политико-экономические трансформации, в итоге, доверяя «научной обоснованности» и копируя чужие модели хозяйствования, получили отрицательные результаты в своих конкретных странах. То есть сама практика показала, что быстрая и решительная отмена прежней теории без априори выдвинутой новой привела к теоретическому вакууму, в котором начали господствовать астрологические прогнозы и спекулятивные идеи. Иначе эту ситуацию можно назвать антинаукой, поскольку используемый понятийный аппарат никак не обеспечивает познавательной функции, а скорее наоборот – уводит в сторону от истины. Так называемые системные реформы, охватившие большинство социалистических стран и безуспешно растянувшиеся на неопределённо длительный период, настоятельно требуют переосмысления существующих исследовательских традиций экономической науки.

Примечательно, что общая картина социально-экономического мира неоклассиками была редуцирована до уровня среднестатистического экономического агента, имеющего определённый набор предпочтений и корыстные мотивы максимизации полезности в поведении³⁶. Л. Мизес назвал эту отрасль науки каталлактикой – наукой об обмене. Многие другие авторы также отмечают, что «экономикс» из всей воспроизводственной системы в своем анализе обращается лишь к фазе обмена. Отсюда выводятся спрос и предложение, цена, понятие равновесия и пр. «Недостаточно и далее заниматься экономическими проблемами в рамках традиционной структуры, – пишет Л. Мизес. – Теорию каталластики необходимо выстро-

³⁶ Лемещенко П.С. (2014). Теоретическая экономика – научная основа хозяйственной системы 21 века. Раздел в книге «Синтез философии, науки, культуры» / ред. кол. А.Н. Данилов (и др.). Минск: БГУ. С. 235, 246.

ить на твёрдом фундаменте человеческой деятельности»³⁷. Отсюда необходимость переосмысления экономической науки, особенно её наиболее влиятельных и пространственных течений, становится не только очевидной, но и крайне актуальной проблемой.

Нельзя, конечно, не заметить, что учёными (в том числе российскими) за последнее время опубликовано немало серьёзных работ, в которых удачно соединяется историко-институциональный контекст с накопленными экономической наукой обобщениями, подтверждающих универсальность *единства логического и исторического* как метода познания хозяйственной реальности.

Что касается второго аспекта темы, то проблема «импортозамещения» здесь не менее остра, чем в отраслях отечественной экономики. Вузовские преподаватели СССР, воспитанные в традициях политической экономии марксизма, были вынуждены в 90-е годы в одночасье освободить себя, по крайней мере формально, от обязанностей перед данной теорией.

Известно, что после выхода в свет работы А. Маршалла, учебная дисциплина «политэкономия» заменяется «экономикой» с её позитивистской философией и аналитическим технико-функциональным аппаратом. Это понятие стало символом названия и новой науки, в которой поиск объективных, сущностных, причинно-следственных связей был заменен поиском функциональных связей на уровне явлений, которые выступают результатом деятельности хозяйствующих субъектов. Сегодня обнаружен полный крах и несостоятельность советов и программ, разрабатываемых западными экономистами неоклассического толка для государств, избравших в 90-е годы путь политических и экономических преобразований.

Относительно же теории Дж. Кейнса, то она под влиянием противоречий, существующих в реальности и в знании, расширила горизонты анализа, но уже за счёт изменения в «защитной» оболочке. Мир деятельного субъекта – так можно охарактеризовать теоретический подход Кейнса и его последователей, включение которыми в исследовательское поле макроэкономических проблем наметило *сближение* неоклассической и марксистской теорий³⁸.

В России глубокий разрыв между теоретическими курсами и экономической реальности особенно остро ощущается ещё и потому, что преподаватели вузов заимствуют не только институциональные схемы, но и сами курсы, созданные в рамках конкретной реальности, очень далекой от отечественной, в рамках которых применяются модели и теории, многие из которых никогда не имели реального эмпирического содержания, другие – соответствовали реальности двухвековой давности, но в обозримом будущем нет перспектив их применения в российской действительности. Хотя усилиями некоторых отечественных экономистов предпринимаются попытки насыщения теорий и моделей зарубежного происхождения материалами российской экономики, а также интерпретации самих моделей с той же нацеленностью, однако эти инициативные усилия не могут заменить государственную образовательную политику³⁹.

³⁷ Мизес Л. (2000). Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. М. С. 10.

³⁸ Блауг М. (1994). Экономическая мысль в ретроспективе. М. С. 270-271.

³⁹ Хубиев К.А. (2007). Плодоношение и пустое цветение экономической теории. Инновации в методике преподавания экономической теории / Под ред. И.Е. Рудаковой. М.: ТЕИС. С. 184-197.

Проблема касается и взаимодействия этих двух аспектов.

Ещё не забыты нами те 90-е, когда с усердием, ответственностью, воспитанными в традициях 70-80-х, мы принялись за освоение неизвестных прежде курсов с новым содержанием, новым языком, новой символикой, прошли по экономическим направлениям длительные курсы переподготовки в столичных, прослушали ряд курсов в европейских университетах, и надо полагать, достигли на этом пути определённого уровня. Однако до сих пор не имеем оригинального освоения всего комплекса научно-образовательного процесса. Пока нами ещё не достигнуто органическое единство научно-исследовательского и учебно-методического процесса. Мейнстрим освоен на уровне преподавания по чужим учебникам и иным материалам, но он не освоен отечественными экономистами на уровне авторского получения новых научных результатов. Это достаточно драматическое состояние отечественной науки и образования, связанное с отсутствием органического единства научно-исследовательского и учебно-методического процесса. Конечно же немало диссертаций защищается сегодня в традициях политической экономии, эволюционной теории, однако всё же базовые экономические курсы преподаются в иных парадигмальных традициях. Не решает в достаточной мере проблему органического единства научно-образовательного процесса и обращение к зарубежным научным журналам, монографиям и иным научным источникам. Поскольку и в данном случае отечественные экономисты не являются участниками научно-исследовательского процесса, а выступают получателями готовых результатов, ведь научная лаборатория и методология получения новых знаний остается вне пределов деятельности преподавателей. К тому же полученные извне опубликованные научные материалы отражают реальность (как правило) стран, где эти исследования проводились. Насыщенность переводных изданий конкретными материалами зарубежных стран не приемлема и для преподавателей, и особенно студентов, ориентирующихся на работу в структурах отечественной экономики.

Учитывая природу и функции экономической теории, мы исходим из того, что экономическая теория – это практическая наука, которая зародилась и развивается, стимулируется практическими проблемами экономики, и реально функционирующая экономическая действительность, является объектом приложения выводов и рекомендаций экономической теории. Таким образом, практичность экономической науки двоякая, и эта двойственность отражается в её функциях: позитивной и нормативной. Примечательно то, что образовавшийся разрыв между теорией и практикой углубился ещё больше, поскольку аналитический аппарат неоклассики, преподаваемый в вузах, можно сказать, никак не используется ни выпускниками, ни самими преподавателями, ни тем более в практических работах. Отсюда растущая и неотлагательная необходимость в изучении устройства, законов функционирования и тенденций развития отечественной экономики, восстановления органического единства всей технологической цепочки научно-образовательного процесса: предмета, метода, теории и методики преподавания экономической теории (и не только её).

Разрыв указанного единства чреват многими последствиями. Так, оторванные от научно-исследовательского процесса, преподаватели привыкают к схемам и моделям, не задумываясь об их происхождении и функциях. Многократное повторение бессодержательных с практической точки зрения схем и моделей приводит

к их усвоению на рефлексивном уровне, и даже постановка вопроса об их практическом содержании вызывает порой недоумение. Но с точки зрения природы и функций экономической теории, это будет хоть и красивое, но бесплодное цветение⁴⁰.

В подобной ситуации возникает необходимость обращения к основам. Сегодня в очередной раз остро обнаруживается проблема поиска новых источников экономического роста, чем ограничивалась в силу известных идеологических мотивов более фундаментальная проблема выбора стратегии социальноэкономического развития. Остро почувствовалась необходимость целостного, всестороннего, развивающегося и полного научного отражения противоречивой реальности, в котором бы нашлось место и внеэкономическим условиям и факторам хозяйствования. Однако усиливавшаяся научная специализация и приверженность идеологическим канонам не позволяли это делать, что порождало дефект знания. «Ответственность за интеллектуальное заблуждение, – отмечал Дж. Бьюкенен, – отчасти ложится на раскол старой «политической экономии» на отдельные современные дисциплины. Экономисты в большинстве своем стремились остаться позитивными аналитиками»⁴¹. Разумеется, нельзя выйти из кризиса, используя теорию, которая привела в тупик или к негативным последствиям. Эвристические возможности неоклассической парадигмы Дж. Стиглицем оцениваются ещё более конкретно: «Рыночная экономика, в которой исследования и инновации играют важную роль, недостаточно хорошо описывается стандартной моделью конкуренции»⁴².

Важно отметить, что современная мирэкономика со своими характеристиками уже давно не вписывается в предмет мировой экономики. Мировое хозяйство при тенденции к глобализации обнаружило свой предел к потенциальному развитию. Это проявляется в разделении мировой экономики на части, которые иногда называют великими мировыми разломами. По сути, происходит новый передел мира. Противоречие между трудом и капиталом перемещается в плоскость более глубокого противоречия между логикой развития капиталов и культурными ценностями человеческого бытия, избранными в эпоху классицизма ценностями демократическими. Объектом жёсткой конкуренции является распределение функций и ролей государств по участию в мировом управлении.

Однако в реальной хозяйственной практике в альянсе с экономической политикой в качестве приоритета навязывается именно денежный интерес, который всегда выигрывает по праву сильного в финансовых играх, называемых национальной финансовой политикой. К сожалению, реализуется этот интерес за счёт бедных. Половина взрослого населения мира располагает лишь 1% глобального благосостояния, на долю же 1% населения планеты приходится 82% всех мировых богатств. Парадокс заключается в том, что самые богатые страны мира получают доходы, занимаясь лишь транзакционными операциями, извлекая институциональную ренту в процессе обмена. Однако богатство создается в сфере производства, а чтобы получить доход, надо ещё пройти стадию обмена, после чего пропорции этого дохода распределяются далеко не по канонам классической политэкономии.

⁴⁰ Хубиев К.А. (2007). Плодоношение и пустое цветение экономической теории. Инновации в методике преподавания экономической теории / Под ред. И.Е. Рудаковой. М.: ТЕИС. С. 186.

⁴¹ Бьюкенен Дж. (1997). Нобелевские лауреаты по экономике / Избр. тр. М. С. 426.

⁴² Стиглиц Дж. (2003). Информация и изменение парадигмы экономической теории // Эковест. Вып. 3. № 3. С. 391.

Одна из фундаментальных причин такого положения заключается в том, что теория рыночной экономики (неоклассика) есть не что иное, как учение об обмене – каталлактика – по определению Л. Мизеса⁴³. Воспроизводство же, как категория политической экономии, отражает широкий спектр фундаментальных оснований хозяйственной системы, включая динамические техникоэкономические и политикосоциальные изменения. Таким образом, существенные изменения, происходившие в реальных хозяйственных процессах, а также осмысление гносеологических противоречий, серьёзные теоретические наработки в других отраслях знаний и междисциплинарные исследования подвели к необходимости формирования новой теории с её адекватной метапарадигмой и категориальным наполнением, и обращения к эвристическим традициям политической экономии, и наполнения её новым содержанием.

Для социальноэкономического развития страны наибольшее значение и силу имеют институты – эндогенные феномены, система которых определяет не только размер дохода и богатства, но и результаты хозяйствования в более широком смысле слова: отношения общения, благосостояние, рост доверия, культуры, накопление научных достижений, опыта, образование, продолжительность жизни и пр. Вместе с тем стоит признать, что международные институты сегодня являются доминирующими над институтами национальными, и здесь политэкономия институциональных изменений незаменима для верной селекции и отбора в процессе формирования национальной политэкономической стратегии. Принципы экономикс (экономической теории) даже не закладывают эту проблему в свой предмет анализа. Из этого вытекает серьёзный конфликт в различных сферах хозяйствования на практике, который целостно не анализируется. Обратимся к одной из самых читаемых сегодня книг Т. Пикетти: «Я предпочитаю словосочетание «политическая экономия», которое, возможно, звучит несколько старомодно, но обладает тем достоинством, что отражает единственно приемлемую особенность экономики в рамках общественных наук, которая заключается в её политическом, нормативном и нравственном измерении. С самого своего появления политическая экономия стремится научно или, по крайней мере, рационально, систематически и методически исследовать, какой должна быть идеальная роль государства в социальной и экономической организации страны, какие государственные институты и политические меры приближают нас к идеальному обществу»⁴⁴.

В этой связи в рамках круглого стола были высказаны мнения и о том, что в принципе не важно, как назвать основную теорию экономической науки, экономической теорией либо политэкономией. На наш взгляд, название также имеет принципиальное значение. Ведь мы не можем назвать надувную лодку кораблем. Известно, что название науки «политэкономия», по сути, было предложено основателем этой академической дисциплины А. Монкретьеном, написавшим «Трактат по политэкономии», 400летие которого человечество отмечало в 2015 г. Если обратиться к истории социально-экономического развития, то можно заметить, что старт современной цивилизации с её довольно сложными и противоречивыми результатами дала именно политэкономия. Выяснение направлений социально-экономического развития, поиск причин бедности стран и путей достижения благо-

⁴³ Мизес Л. (2000). Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. М.

⁴⁴ Пикетти Т. (2016). Капитал в XXI веке. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс». – 592 с.

получия являются стержневыми проблемами всей истории экономической науки. Классическая политэкономия стала первой относительно сформировавшейся дисциплиной не просто об экономическом росте, а о *хозяйственном развитии*. Это была упорная работа умов всесторонне образованных людей над поиском стратегии и форм эволюции человеческого сообщества.

И тем более странно, что это, пожалуй, единственная экономическая наука, которая сегодня не осваивается и не развивается на новой, современной основе, и даже исключена из научных классификаторов, учебных планов, программ учреждений высшего образования, если обратиться к медицинской терминологии, она «ампутирована». Возможно, что в период «лихих 90-х» во время «шоковой терапии» произошло то, когда говорят, что «вместе с водой выбросили и ребенка». Однако мы сталкиваемся с ограниченностью эвристических возможностей неоклассики, а когда используемые теоретические конструкции и модели не справляются, ощущается интеллектуальная боль «ампутированных (удалённых) органов» политической экономии, и мы обращаемся к инструментам этой «фантомной экономики», в частности, к теории воспроизводства, к трудовой теории стоимости, и в целом к парадигме политэкономии.

Известно, что обращение к парадигме отражает более зрелый этап развития науки, поскольку исследователями ставится задача установить определённые каноны мышления, придающие научным результатам более строгий, достоверный и верифицируемый вид. Парадигме, по Куну, принадлежит выполнение роли дисциплинарной матрицы, признаки которой позволяют каждому вступающему в определённое сообщество выполнять аналитическую деятельность по выработанным и признаваемым нормам, правилам, алгоритму. Содержательным ядром парадигмы служит общая картина, представление, образ или модель исследуемой реальности⁴⁵.

Если оценить вклад российских учёных в мировую экономическую науку по количеству лауреатов Нобелевских премий, то она (к сожалению, а возможно, и к счастью) практически равна нулю. Нам удалось присутствовать в работе нескольких круглых столов с участием лауреатов Нобелевских премий по экономике с 2005-2009 гг. в г. Алматы в рамках международных научных конференций «Рыскуловские чтения», проведённых Казахским экономическим университетом им. К. Рыскулова. Примечательно, что все без исключения заданные участниками вопросы, связанные с методологией, теорией экономической науки, остались без ответа, тем самым показали, что мы не можем быть уверены в том, что вопросы твердого ядра, либо защитного пояса находятся в надёжной интеллектуальной защите «авторитетами мировой науки». Всё это увеличило тем самым не только сомнение, но и уверенность в необходимости обращения к *эвристическим традициям политической экономии и наполнения её новым содержанием*. Многие учёные сегодня воочию убедились в том, что нанесён серьёзный ущерб «нашей интеллектуальной традиции» (Т. Шанин на конференции в Москве в 1990 г. о Чаянове и Марксе).

Очевидно, что развитие политической экономии как науки происходит силами научных школ и направлений, и в числе признаков научной школы следует назвать: наличие признанного лидера (Ф. Кенэ, Ад. Смита, К. Маркса, Дж. Кейнса, А. Маршалла и т.д.), главной теории (концепции), общей методологии, практической программы, совместной публикационной активности представителей школы,

⁴⁵ Лемещенко П.С. (2014). Теоретическая экономика – научная основа хозяйственной системы 21 века. Раздел в книге «Синтез философии, науки, культуры» / Ред. кол. А.Н. Данилов (и др.). Минск: БГУ. С.240.

соответствующих учебников. Прикладной аспект политэкономии наверняка связан с ответами на вопросы: каковы цели развития России (национальные идеи, национальные цели, интересы, идеология) и всего человечества; улучшение качества жизни населения; обеспечение технологического и экономического суверенитета, экономической безопасности, конкурентоспособности и т.д.

Можно было бы представить классификацию российских научных школ по различным направлениям. Достойны внимания направления российских экономических школ в разработке новой экономической теории (неоэкономика, нономика), отражающей новые экономические реальности (неопределённость, «осыпающийся» мир, глобальные вызовы и т.д.), цифровой экономики, в исследовании проблем собственности, развития человеческого капитала, рынка труда, мировой экономики, конкурентоспособности экономики, неоиндустриализации экономики, инновационной экономики и т.д. Достойный вклад в экономическую науку внесён и казанской школой.

Сегодня как никогда актуальны вопросы экономического образования «Чему учить?», «По каким учебникам?» С начала 1990-х гг. в вузах использовались переводные учебники по экономической теории, микро и макроэкономике, в которых описывались зарубежные модели и теории. Эти западные учебники были написаны применительно к экономике зарубежных стран с развитой рыночной экономикой. А российские студенты видели перед собой совершенно иную экономику в жизни – аргументом этого несоответствия нередко служило то, что всё это относится к переходной экономике. В 2000-х гг. появляются учебники российских авторов, в которых также представлены зарубежные теории, но только рассматриваются они применительно к российской экономике. Например, учебники Финансовой академии под ред. проф. А.Г. Грязновой «Микроэкономика. Теория и российская практика», «Макроэкономика. Теория и российская практика», ряд учебников МГУ в трёх книгах под редакцией А.А. Пороховского и др. Несмотря на то, что в этих учебниках уже достаточно полно отражается специфика экономического развития России, что эти учебники являются определённым прорывом в огромный мир теорий и идей, накопленных мировой экономической мыслью, тем не менее, и у преподавателей, и у студентов укрепилась мысль о том, что экономическая наука развивается за рубежом и в большей мере усилиями зарубежных авторов.

Следует полагать, что преодоление этого кризиса возможно тогда, когда люди начинают понимать, как происходит процесс выработки и получения приращенного нового знания. При этом имеется в виду понимание не только научного сообщества, но и внедрение науки в сознание людей разного уровня поведения и влияния, в том числе, и что крайне важно – студентов. Поскольку до сегодняшнего дня лабораторная база наших экономических знаний находится за рубежом, постольку тем самым мы перманентно продолжаем его импортировать.

Разумеется, что определение экономической науки, её предмета имеет огромное значение для исследователей. Однако какое бы мы не принимали определение экономической науки, думается, что всё же под наукой следует понимать не некий конечный результат, а процесс активного и постоянного освоения действительности, сопоставляя последний с теми предпосылками, конструкциями, которые в последующем выдвигаются. Поэтому в современной университетской литературе более активно должны быть представлены российские экономические школы и авторы, а также их концепции и модели.

В развитии политической экономии нельзя не заметить неуклонного авторитета кафедры политической экономии МГУ, который активно поддерживается научными публикациями, регулярно издаваемыми учебниками, ставшими традиционными научными конференциями, конгрессами, форумами, которые действительно являются междисциплинарными, соответствующими тому, что полицентричный и динамичный экономичный мир нуждается в таком же многостороннем подходе. По сути, эту кафедру можно назвать своего рода «имиджевой» кафедрой МГУ, имеющей глубокую историю, сумевшей сохранить не только свое название, но и содержание в 90-е и нулевые годы, когда саму политэкономия сняли из списка классификаторов наук, перестали преподавать студентам. Кафедра послужила и продолжает служить площадкой общения практически всех вузов России (есть кафедры регионов, которые назвали кафедры политэкономией по примеру кафедры МГУ). Эти встречи, организованные кафедрой политэкономии, подают надежды и уверенность в том, что всё же ещё не пройдена точка «невозврата», есть достаточно плодотворный и талантливый кадровый потенциал, представленный, в первую очередь, столичными (московскими и питерскими) кафедрами, но также и кафедрами других городов (Казани, Костромы, Ярославля, Уфы, Оренбурга, Томска, Набережных Челнов и т.д.).

В заключение в качестве рекомендаций отметим следующие два момента:

1) Серьёзной площадкой общения учёных и развития политэкономической мысли могут быть научные журналы, взаимодействие (коллаборация) между ними. Полагаем, что следовало бы активизировать сотрудничество и взаимодействие между ними, включить в структуру разделов тематику политической экономии и открыть полемику по политэкономическим вопросам.

2) Разумеется, для обновления и расширения сообщества за счёт талантливых молодых ученых, подготовки кандидатов и докторов наук, нужны диссертационные советы. Следовало бы предусмотреть создание совместных диссертационных советов между столичными и региональными вузами.

К.А. Хубиев⁴⁶

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ*

Президенту США Джону Кеннеди приписываются слова: «Советское образование – лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партией», которые по сей день никем не оспаривались. Теперь можно утверждать обратное: многие потери России в последние десятилетия связаны с системой образования. Радикальные экономические реформы 90-х годов обрушили экономику России. Радикальная реформа образования существенно снизила ее уровень.

⁴⁶ **Хубиев Кайсын Азретович**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (khubiev48@mail.ru).

***Цитирование:** Хубиев К.А. (2023). Причины отказа от болонской системы и задачи создания новой национальной системы образования // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 60-69.

DOI: 10.5281/zenodo.7987777 <https://zenodo.org/record/7987777>